

Setting der Forschungs- Praxis oder der Zukunftsprojekte: Das vom Bundesgesundheitsministerium geförderte Projekt „Zusammenarbeit im ÖGD BW für mehr Synergie und Qualität“ (ZUSYNQ)¹ ist im Versorgungsbereich des Öffentlichen Gesundheitsdienstes Baden-Württemberg (ÖGD BW), der den gesetzlichen Auftrag zur Gesundheitsplanung nach § 6 I ÖGDG BW hat, angesiedelt. Das Landesgesundheitsamt (LGA) im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration BW entwickelt und implementiert in ZUSYNQ neue Strukturen, die vom Zentrum für interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung der Universität Stuttgart (ZIRIUS) evaluiert werden.

Ziele des Projekts: ZUSYNQ zielt auf die Qualitätsentwicklung und -sicherung in der Gesundheitsplanung und bei den Kommunalen Gesundheitskonferenzen (KGKEn) ab. Durch eine verbesserte horizontale (kreisübergreifende) und vertikale (zwischen der Kreisebene und dem LGA als fachliche Leitstelle) Zusammenarbeit sollen Synergien geschaffen und Ressourcen geschont werden. Kernelement sind Facharbeitsgruppen (FAGs), welche evidenzinformierte, praxisorientierte Lösungen für die Handlungsfelder Gesundheitsförderung und Prävention sowie der sektorenübergreifenden Versorgung im ÖGD entwickeln. Flankiert werden die FAGs u.a. durch bspw. eine Konzeption zur Steigerung der Sichtbarkeit des ÖGD BW in den Landesgremien, die Einrichtung von Kompetenzstellen in den beiden Handlungsfeldern im LGA und die Bündelung von Veranstaltungen zur Information und Vernetzung der Fachkräfte aus der Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsförderung und Prävention sowie den Geschäftsstellen der KGKEn.

Herausforderungen und/oder Erfolgsfaktoren: Erste Evaluationsergebnisse aus Interviews und Fokusgruppen mit Leitenden und Teilnehmenden der FAGs zeigen sowohl Erfolgsfaktoren als auch Herausforderungen. Die vertikale und horizontale Vernetzung wurde durch die FAGs verbessert. Erfolgsfaktoren waren der Umgang auf Augenhöhe und der offene Dialog, wodurch alle relevanten Akteure ihre Erwartungen formulieren und Expertise einbringen konnten. Gemeinsames Lernen wurde angeregt. Niedrige Zugangshürden (bspw. vormittägliche Online-Formate) ermöglichten eine breite Beteiligung. Herausforderungen zeigen sich im Spannungsfeld zwischen Bottom-up- und Top-down-Ansätzen. Eine zu starke Berücksichtigung individueller Bedürfnisse einzelner Kreise würde die Steuerung und Kohärenz der Projektziele gefährden. Gleichzeitig muss die Top-down-Orientierung so gestaltet werden, dass sie die Eigeninitiative und das Engagement der Kreise nicht einschränkt. Eine noch zu meisternde Herausforderung besteht darin, die in den FAGs entwickelten Lösungen über den ursprünglichen Teilnehmendenkreis hinaus flächendeckend zu etablieren, was gezielte Kommunikation- und Verbreitungsstrategien erfordert.

Schlussfolgerung: Die im Projekt etablierten neuen Strukturen haben das Potential, die Zusammenarbeit vertikal und horizontal zu verbessern und eine effektivere, kreisübergreifende Gesundheitsversorgung² zu ermöglichen. Entscheidend ist dabei eine

¹ Bundesministerium für Gesundheit. (2023). Projektbeschreibung „Zusammenarbeit im ÖGD BW für mehr Synergie und Qualität (ZUSYNQ)“. Eingesehen am: 10.03.2025. Einsehbar unter: <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/ressortforschung/handlungsfelder/forschungsschwerpunkte/strukturelle-staerkung-oegd/zusynq>.

² Robert Koch-Institut (2024). Versorgung und Inanspruchnahme. Eingesehen am: 10.03.2025. Einsehbar unter: <https://www.rki.de/DE/Themen/Gesundheit-und-Gesellschaft/Gesundheitliche-Einflussfaktoren-A-Z/IV/Versorgung-Inanspruchnahme/versorgung-inanspruchnahme-node.html>

transparente Kommunikation. Zusammenfassend lässt sich zum jetzigen Projektstand festhalten, dass sich FAGs eignen, den ÖGD BW strukturell weiterzuentwickeln. Es bedarf allerdings regelmäßiger Evaluation und Reflexion um Details anzupassen und flexibel auf sich ändernde Rahmenbedingungen reagieren zu können.